

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЭКСТРАКТЕ ЕЖЕВИКИ (RUBUS L.) МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

И.А. Аскарров, М.М. Муминов, О.О. Эшонхужаев

Андижанский государственный университет, г. Андижан, Узбекистан.

*Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан,
Узбекистан.*

Аннотация. Растение *Rubus L.* широко применяется в народной медицине как лекарственное сырьё, обладающее иммуномодулирующими, жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Основная цель исследования — определить количество биологически активных веществ (фенолов, флавоноидов, антиоксидантов), содержащихся в растении, и оценить их фармакогностическое значение. В данном научном исследовании, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), было определено количественное содержание фенольных соединений в экстракте растения ежевика (*Rubus L.*).

Ключевые слова: ежевика (*Rubus L.*), фенольные соединения, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), флавоноиды, антиоксидантная активность, экстракт, фармакогнозия, биологически активное вещество.

MAYMUNJON (RUBUS L) EKSTRAKTI TARKIBIDAGI FENOL BIRIKMALAR MIQDORINI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI USULIDA ANIQLASH

I.A. Asqarov, M.M. Muminov, O.O. Eshonxujayev

Андижон давлат университети, Андижон ш., Ўзбекистон.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон.

Annotatsiya. Xalq tabobatida keng qo‘llaniladigan **Maymunjon** (*Rubus L.*) o‘simligi - immunitetni mustahkamlovchi, isitmani tushiruvchi va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega dorivor xomashyo sifatida qadrlanadi. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida maymunjon (*Rubus L.*) o‘simligi ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalarning miqdoriy tarkibi, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usuli yordamida aniqlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi - o‘simlik tarkibidagi biologik faol moddalarning (fenollar, flavonoidlar, antioksidantlar) miqdorini aniqlash va ularning farmakognostik ahamiyatini baholashdan iboratdir.

Kalit So‘zlar: *Rubus L.*, fenol birikmalari, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX), flavonoidlar, antioksidant faollik, ekstrakt, farmakognoziya, biologik faol modda.

DETERMINATION OF THE CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS IN RUBUS L. EXTRACT USING THE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD

I.A. Askarov, M.M. Muminov, O.O. Eshonkhujayev

Andijan State University, Andijan st., Uzbekistan.

Andijan State Medical Institute, Andijan st., Uzbekistan.

Abstract. In this study, the quantitative composition of phenolic compounds in the extract of *Rubus L.* was determined using the High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) method. The blackberry plant (*Rubus L.*) is highly valued in folk medicine as a medicinal raw material with immunostimulating, antipyretic and anti-inflammatory properties. The primary objective of this research was to determine the concentration of biologically active substances (phenols, flavonoids, and antioxidants) in the plant and to evaluate their pharmacognostic significance.

Keywords: *Rubus L.*, phenolic compounds, High-Performance Liquid

Chromatography (HPLC), flavonoids, antioxidant activity, extract, pharmacognosy, biologically active substances.

Аннотация: В ходе эксперимента из листьев *Rubus L.* был получен экстракт, методом ультразвуковой экстракции с использованием 96%-ного этанола. Анализ проводился на высокоточной хроматографической системе «Shimadzu LC-40 Nexera Lite» (производство компании «Shimadzu», Япония). В качестве стандартных растворов применялись галловая кислота, салициловая кислота, рутин, кверцетин, апигенин и кемпферол.

Согласно полученным результатам, в составе экстракта растения в наибольшем количестве были выявлены кверцетин (1,235 мг/100 г) и рутин (0,785 мг/100 г). Эти фенольные соединения обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что усиливает лекарственную ценность растения.

Полученные данные показывают, что ежевика (*Rubus L.*) может служить важным источником природных биоактивных веществ и имеет широкие перспективы применения в фармацевтической и пищевой промышленности. Кроме того, данное исследование на практике подтверждает эффективность метода ВЭЖХ при определении химического состава растений [8,9].

Актуальность. В народной медицине плоды ежевики (*Rubus L.*) используются как общеукрепляющее, иммуномодулирующее и жаропонижающее средство. Листья применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и воспалениях дыхательных путей, а корни — как мочегонное и вяжущее средство [1,3].

Это редкое растение содержит аминокислоты, флавоноиды, антиоксиданты, танины, антоцианы и витамины, которые оказывают многогранное биологическое воздействие на организм [2].

Цель исследования — определить количество биологически активных веществ (фенолов, флавоноидов, антиоксидантов), содержащихся в ежевике (*Rubus L.*) и оценить их фармакогностическое значение.

Материалы и методы. Для определения количества фенольных соединений в экстракте ежевики (*Rubus L.*) использовались следующие реактивы и оборудование: галловая кислота фирмы «Macklin» (Китай), салициловая кислота — «Rhydberg Pharmaceuticals» (Германия), кверцетин, апигенин и кемпферол — «Regal» (Китай), а рутин был выделен из природных источников методами экстракции и колоночной хроматографии. В работе применялись реактивы аналитической чистоты: вода, ацетонитрил, уксусная кислота и гидроксид натрия уровня чистоты для ВЭЖХ.

Определение содержания полифенолов в растительном сырье проводилось на высокоэффективном жидкостном хроматографе «LC-40 Nexera Lite» (производство компании «Shimadzu», Япония).

Результаты и обсуждение. Перед приготовлением экстракта ежевики (*Rubus L.*) были подготовлены стандартные растворы. Галловая кислота (5,2 мг), салициловая кислота (5,2 мг), рутин (5 мг), кверцетин (5 мг), апигенин (5 мг) и кемпферол (5 мг) растворялись в 96%-ном этаноле в ультразвуковой ванне в течение 20 минут, после чего переносились в мерные колбы объёмом 50 мл и доводились этанолом до метки.

Из каждого раствора отбирали по 200 мкл, смешивали, а затем методом последовательного разведения готовили четыре различных раствора. Каждый раствор помещали во флаконы (виалы) и использовали для анализа.

Приготовление растительного экстракта. Для экстракции фенольных соединений 1 г исследуемого образца взвешивали с точностью до 0,01 г на весах марки NV222 фирмы «ОНАУС» (США), помещали в коническую колбу объёмом 50 мл и добавляли 25 мл 96%-ного этанола.

Для извлечения фенольных соединений 1 г порошкообразного образца точно взвешивали на аналитических весах «OHAUS» NV222 (США) и помещали в коническую колбу объемом 50 мл с 25 мл 96%-ного этанола. Смесь подвергали ультразвуковой экстракции в ультразвуковой ванне GT «SONIC-D3» (Китай) при температуре 60 °С в течение 20 минут.

После охлаждения смесь фильтровали и доводили объём этанолом до 25 мл в мерной колбе. Из полученного экстракта отбирали 1,5 мл, центрифугировали на центрифуге Mini-7 («BIOBASE», Китай) при скорости 7000 об/мин, затем фильтровали через шприцевой фильтр с размером 0,45 мкм и использовали для анализа.

Определение фенольных соединений. Для анализа стандартные растворы и образцы экстракта вводились в систему с использованием обращенно-фазовой колонки Shim pack GIST C18 (150 × 4,6 мм; 5 мкм, «Shimadzu», Япония) и градиентной подвижной фазы, состоящей из ацетонитрила (А) и 0,5% раствора уксусной кислоты в воде (Б) (таблица 1).

В качестве градиентной подвижной фазы использовались:

- фаза А — ацетонитрил,
- фаза В — 0,5%-ный водный раствор уксусной кислоты (см. таблицу 1).

Объём инъекции составлял 10 мкл, скорость потока — 0,5 мл/мин, температура колонки — 40 °С. Аналитический сигнал фенольных соединений (площадь пика) регистрировался при длине волны 300 нм (см. рисунок 1).

Таблица 1.

Градиентная программа подвижной фазы.

Время	Ацетонитрил (А), %	0,5% уксусная кислота (В), %
0	5	95

5	5	95
17	40	60
22	40	60
22,1	5	95
40	Завершение.	

Рисунок 1. Хроматограмма стандартных растворов при длине волны 300 нм.

Определение количества фенольных соединений в составе образца экстракта. Была получена хроматограмма экстракта массой 1 г (рисунок 2). На основе полученных результатов количество фенольных соединений, содержащихся в 100 г исследуемого образца, рассчитывали по следующей формуле, а данные приведены в таблице 2.

$$X = \frac{C_{\text{фенол}} \cdot V_{\text{экстракт}}}{m_{\text{образец}}} \cdot 100g$$

Здесь:

X — количество фенольных соединений в 100 г плодов, мг;

$C_{\text{фенол}}$ — концентрация фенольного соединения в экстракте, определённая методом ВЭЖХ, мг/л;

$V_{\text{экстракт}}$ — объём экстракта, л;

$m_{\text{образец}}$ — масса образца, взятая для приготовления экстракта, г.

Рисунок 2. Хроматограмма определения полифенолов в составе образца экстракта.

Таблица 2.

Количество полифенолов и время их удерживания в экстракте.

Название фенольного соединения	Время удерживания, с	Концентрация, мг/л	Содержание в 100 г образца, мг
Gallic acid	8,051	0,059	0,148

Rutin	19,003	0,314	0,785
Salicylic acid	21,838	0,308	0,770
Quercetine	23,325	0,494	1,235
Apigenin	26,517	0,097	0,243
Каempferol	30,155	0,196	0,490

Вывод. Последние фармакогностические исследования вновь рассматривают растение ежевика (*Rubus L.*), как природный источник биологически активных веществ. *Rubus L.* является источником различных флавоноидов, включая антоцианы, проантоцианидины и флавонолы [4]. Эти полифенольные соединения ответственны за широкий спектр полезных свойств растения, включая противовоспалительное, антиоксидантное и иммунокорректирующее действие [7,10].

Список литературы

1. Clark J.R., Finn C.E. Blackberry cultivation in the world. *Revista Brasileira de Fruticultura*. 2014; 36(1): 46–57. DOI: 10.1590/0100-2945-445/13.
2. Куликов И.М. Использование ягодных культур в народной медицине. Москва, 2013.
3. Siriwoharn T., et al. Influence of cultivar, maturity, and processing on the phenolic compounds and antioxidant properties of *Rubus* species. *Journal of Food Science*, 2006.
4. Эшонхужаев О.О. Obtaining and classifying products for folk medicine from the blackberry (*Rubus*) plant. *International Journal of Scientific*. Vol. 14, No. 1, 2025.
5. Ignat I., Volf I., Ignat G., Popa V.I. Quantitative determination of polyphenols in medicinal plants using HPLC. *Rev. Chim. (Bucharest)*. 2011; 62(5): 485–491.

6. Karpińska-Tymoszczyk M., Draszanowska A., Kaczmarek A. Phenolic profile and antioxidant activity of *Rubus* species extracts determined by HPLC-DAD. *Food Chemistry*. 2020; 326: 126927.
7. Hakkim F.L., Shankar C.G., Girija S. Chemical composition and antioxidant property of *Rubus ellipticus* fruit extract. *Journal of Medicinal Plants Research*. 2008; 2(10): 250–255.
8. Scalbert A., Johnson I.T., Saltmarsh M. Polyphenols: antioxidants and beyond. *American Journal of Clinical Nutrition*. 2005; 81(1 Suppl): 215S–217S.
9. Duda-Chodak A., Tarko T., Satora P. Antioxidant activity and total phenolics in selected traditional herbal infusions. *Plant Foods for Human Nutrition*. 2011; 66(3): 211–219.
10. Chanda S., Dave R. In vitro models for antioxidant activity evaluation and some medicinal plants possessing antioxidant properties: an overview. *African Journal of Microbiology Research*. 2009; 3(13): 981–996.